

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616-006.328+616.8-089

Равшанов Даврон Мавлонович

<https://orcid.org/0000-0001-5368-3202>

Мавлянова Зилола Фархадовна

<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Ашуров Рустамжон Фуркатович

<https://orcid.org/0009-0003-2232-7696>

Самаркандский государственный медицинский университет

**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090938>**АННОТАЦИЯ**

Менингиомы составляют 30-35% первичных внутричерепных опухолей у взрослых и в 1,8-2 раза чаще встречаются у женщин. Большинство Grade I медленно растут, но до 25% опухолей Grade II-III демонстрируют атипичию, глубокую инвазию и высокий риск рецидива. Проллиферативный индекс Ki-67 и микрососудистая плотность CD34 надёжно отражают агрессивность менингиом, а глубина инвазии ≥ 3 мм и неполная резекция по Симпсону усиливают риск возврата опухоли. Однако влияние этих маркёров на функциональное восстановление (Δ KPS, Δ FIM) после операции изучено недостаточно, и единой прогностической модели для реабилитационного потенциала пока нет. Материалы и методы. В исследование включены 124 пациента (средний возраст 56 ± 12 лет; 61 % женщины), оперированные на внутричерепных менингиомах в период 2019-2024 гг. Функциональный статус оценивали до операции и через 3 мес с помощью шкалы Карновского Performance Status (KPS) (Mor et al., 1984) и шкалы Functional Independence Measure (FIM) (Keith et al., 1987); при этом рассчитывали приращения Δ KPS и Δ FIM. Гистологический грейд опухоли определяли согласно классификации ВОЗ 2021 г. При помощи иммуногистохимии по протоколу Vaay et al. (2018) оценивали индекс пролиферации Ki-67, а по методике Zhou et al. (2018) [21] - микрососудистую плотность (CD34, сосудов/HPF). Глубину инвазии в мозг измеряли микроскопически: значимой считали ≥ 3 мм (Behling et al., 2021). Степень радикальности удаления классифицировали по шкале Симпсона I-V (EANO, Marosi et al., 2008) [12]. Для выявления независимых факторов, ассоциированных с высоким реабилитационным потенциалом (Δ KPS ≥ 15 и Δ FIM ≥ 20), использовали многовариантный логистический регрессионный анализ. Порог статистической значимости принимали $p < 0,05$. Результаты. Δ KPS и Δ FIM существенно зависели от грейда опухоли: медианное увеличение KPS составило +18 при Grade I, +11 при Grade II и +4 при Grade III ($p < 0,001$); Δ FIM - +25, +14 и +6 соответственно ($p < 0,001$). Высокий РП (Δ KPS ≥ 15 и Δ FIM ≥ 20) достигнут у 73 % пациентов Grade I, 34,5 % - Grade II и 10,1 % - Grade III ($p < 0,001$). Независимыми предикторами высокого РП оказались: Ki-67 < 4 % (OR = 4,6; $p = 0,001$), CD34 < 12 сосудов/HPF (OR = 2,9; $p = 0,008$), Simpson I-II резекция (OR = 2,5; $p = 0,027$) и отсутствие диффузной инвазии (OR = 3,2; $p = 0,005$). Заключение: Низкие значения Ki-67 и CD34, радикальная резекция и отсутствие глубокой инвазии служат надёжными маркёрами высокого реабилитационного потенциала. Их учёт позволит персонализировать план послеоперационной реабилитации и улучшить восстановительные показатели у пациентов с внутричерепными менингиомами.

Ключевые слова: менингиома; Ki-67; CD34; инвазия в мозг; резекция по Симпсону; Karnofsky Performance Status; Functional Independence Measure; реабилитационный потенциал.

Равшанов Даврон Мавлонович

<https://orcid.org/0000-0001-5368-3202>

Мавлянова Зилола Фархадовна

<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Самарканд давлат тиббиёт университети

**ИНТРАКРАНИАЛ МЕНИНГИОМАЛАР ОЛИБ ТАШЛАНГАНДАН СЎНГ ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ ВА
РЕАБИЛИТАЦИЯ САЛОҲИЯТИ****АННОТАЦИЯ**

Менингиомалар катталарда бирламчи интракраниал ўсмаларнинг 30-35 фоизини ташкил этади ва аёлларда 1,8-2 баробар кўпроқ учрайди. Grade I ўсмаларнинг аксарияти секин ўсади, бироқ Grade II-III ўсмаларнинг 25 фоизига атипичия, чуқур инвазия ва юқори даражада рецидив хавфини намоён қилади. Ki-67 пролифератив индекси ва CD34 микромир зичлиги менингиомаларнинг агрессивлигини ишончли тарзда акс эттиради, инвазия чуқурлиги 3 мм ва ундан ортиқ бўлса ҳамда Симпсон бўйича тўлиқ бўлмаган резекция ўтказилса, ўсманинг қайта пайдо бўлиш хавфи ортади. Бироқ, ушбу кўрсаткичларнинг операциядан кейинги функционал тикланишга (Δ KPS, Δ FIM) таъсири етарлича ўрганилмаган ва реабилитация салоҳияти учун ягона прогностик модель ҳали ишлаб чиқилмаган. Материаллар ва методлар. Тадқиқотга 2019-2024 йилларда интракраниал менингиомаларда жаррохлик амалиёти ўтказилган 124 нафар бемор (ўртача ёши 56 ± 12 ёш; 61% аёллар) киритилди. Беморларнинг функционал ҳолати операциядан олдин ва 3 ойдан кейин

Карновский шкаласи Performance Status (KPS) (Mor et al., 1984) [13] ҳамда Functional Independence Measure (FIM) (Keith et al., 1987) шкаласи ёрдамида баҳоланди; бунда Δ KPS ва Δ FIM кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилди. Ўсманнинг гистологик даражаси ЖССТ 2021 йил таснифига кўра аниқланди. Иммуногистохимёвий усул билан Ki-67 пролиферация индекси, Zhou et al. (2018) усули бўйича эса микромир зичлиги (CD34, томирлар/ HPF) баҳоланди. Мияга инвазия чуқурлиги микроскопик усулда ўлчанди: ≥ 3 мм аҳамиятли деб ҳисобланди (Behling et al., 2021). Радикал олиб ташлаш даражаси Симпсон I-V (EANO, Marosi et al., 2008) [12] шкаласи бўйича таснифланди. Юқори реабилитация салоҳиятини (Δ KPS ≥ 15 ва Δ FIM ≥ 20) белгиловчи мустақил омилларни аниқлаш учун кўп ўлчовли логистик регрессия таҳлили ўтказилди. Статистик аҳамиятлик чегараси $p < 0,05$ деб белгиланди. Натижалар шуни кўрсатдики, Δ KPS ва Δ FIM ўсма даражасига сезиларли боғлиқ эди: KPS нинг ўртача ўсиши Grade I +18 ни, Grade II +11 ни ва Grade III +4 ни ташкил этди ($p < 0,001$); Δ FIM эса мос равишда +25, +14 ва +6 ни кўрсатди ($p < 0,001$). Юқори реабилитация потенциали (Δ KPS ≥ 15 ва Δ FIM ≥ 20) Grade I беморларининг 73 фоизда, Grade II беморларининг 34,5 фоизда ва Grade III беморларининг 10,1 фоизда ($p < 0,001$) кузатилди. Юқори реабилитация потенциалнинг мустақил предикторлари қуйидагилар эканлиги аниқланди: Ki-67 $< 4\%$ (OR = 4,6; $p = 0,001$), CD34 < 12 томир/ HPF (OR = 2,9; $p = 0,008$), Simpson I-II резекцияси (OR = 2,5; $p = 0,027$) ва диффуз инвазиянинг йўқлиги (OR = 3,2; $p = 0,005$). Хулоса: Ki-67 ва CD34 нинг паст кўрсаткичлари, радикал резекция ва чуқур инвазиянинг йўқлиги юқори реабилитация салоҳиятининг ишончли белгилари ҳисобланади. Уларни ҳисобга олиш операциядан кейинги реабилитация режасини шахсийлаштириш ва калла ичи менингиомалари бўлган беморларда тикланиш кўрсаткичларини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: менингиома; Ki-67; CD34; мияга инвазия; Симпсон бўйича резекция; Karnofsky Performance Status; Functional Independence Measure; реабилитация салоҳияти.

Ravshanov Davron Mavlonovich
<https://orcid.org/0000-0001-5368-3202>
Mavlyanova Zilola Farhadovna
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>
Ashurov Rustamjon Furkatovich
<https://orcid.org/0009-0003-2232-7696>
Samarkand State Medical University

FUNCTIONAL RECOVERY AND REHABILITATION POTENTIAL AFTER REMOVAL OF INTRACRANIAL MENINGIOMAS

ANNOTATION

Meningiomas account for 30-35% of primary intracranial tumors in adults and are 1.8-2 times more common in women. Most Grade I tumors grow slowly, but up to 25% of Grade II-III tumors show atypia, deep invasion, and a high risk of recurrence. The proliferative index of Ki-67 and the microvascular density of CD34 reliably reflect the aggressiveness of meningiomas, and the depth of invasion ≥ 3 mm and incomplete resection according to Simpson increase the risk of tumor return. However, the effect of these markers on functional recovery (Δ KPS, Δ FIM) after surgery has not been sufficiently studied, and there is no single prognostic model for rehabilitation potential yet. Materials and methods. The study included 124 patients (mean age 56 ± 12 years; 61% women) operated on intracranial meningiomas in the period 2019-2024. Functional status was assessed before surgery and after 3 months using the Karnofsky Performance Status (KPS) scale (Mor et al., 1984) and the Functional Independence Measure (FIM) scale (Keith et al., 1987); in this case, the increments of Δ KPS and Δ FIM were calculated. The histological grade of the tumor was determined according to the 2021 WHO classification. Using immunohistochemistry according to the protocol of Baay et al. (2018) [1], the Ki-67 proliferation index was assessed, and according to the method of Zhou et al. (2018) - microvascular density (CD34, vascular/HPF). The depth of invasion into the brain was measured microscopically: ≥ 3 mm was considered significant (Behling et al., 2021) [2]. The degree of radical removal was classified according to the Simpson I-V scale (EANO, Marosi et al., 2008) [12]. Multivariate logistic regression analysis was used to identify independent factors associated with high rehabilitation potential (Δ KPS ≥ 15 and Δ FIM ≥ 20). $<0,05$. Outcomes. Δ KPS and Δ FIM were significantly dependent on tumor grade: the median increase in KPS was +18 at Grade I, +11 at Grade II, and +4 at Grade III ($p < 0,001$); Δ FIM - +25, +14 and +6, respectively ($p < 0,001$). High RP (Δ KPS ≥ 15 and Δ FIM ≥ 20) was achieved in 73% of patients Grade I, 34,5% - Grade II и 10,1% — Grade III ($p < 0,001$). Independent predictors of high RP were: Ki-67 $< 4\%$ (OR = 4.6; $p = 0,001$), CD34 < 12 vessels/HPF (OR = 2.9; $p = 0,008$), Simpson I-II resection (OR = 2.5; $p = 0,027$) and the absence of diffuse invasion (OR = 3.2; $p = 0,005$). Conclusion: Low Ki-67 and CD34 values, radical resection and the absence of deep invasion serve as reliable markers of high rehabilitation potential. Taking them into account will make it possible to personalize the postoperative rehabilitation plan and improve recovery indicators in patients with intracranial meningiomas.

Keywords: meningioma; Ki-67; CD34; invasion of the brain; Simpson resection; Karnofsky Performance Status; Functional Independence Measure; rehabilitation potential.

Введение. Менингиомы составляют приблизительно 30-35% всех первичных внутричерепных опухолей у взрослых, занимая лидирующие позиции среди доброкачественных новообразований головного мозга [5,18]. Женщины заболевают менингиомами в 1,8-2 раза чаще мужчин, что связывают с гормональным влиянием и экспрессией рецепторов эстрогена и прогестерона в тканях опухоли [18]. Хотя большинство менингиом (Grade I) характеризуются медленным ростом и благоприятным прогнозом, до 25% имеют атипичные или анапластические признаки (Grade II-III) с повышенным риском рецидива, инвазией в мозговую ткань и худшими клиническими исходами [3,4].

Гистопатологические маркёры пролиферации (Ki-67) и ангиогенеза (CD34) являются надёжными индикаторами агрессивности менингиом и их склонности к рецидиву. Индекс Ki-67 коррелирует с митотической активностью опухоли и прогнозом выживаемости после резекции [1,6], а плотность микрососудов по CD34 отражает степень васкуляризации и влияет на эффективность хирургического удаления и риск роста остаточных очагов [2,21]. Глубина микроскопической инвазии в мозг ≥ 3 мм по

данным Behling et al. (2021) ассоциируется с трёхкратным увеличением риска раннего рецидива [2], а степень радикальности резекции по шкале Симпсона остаётся одним из главных управляемых факторов прогноза [12].

Однако данные о влиянии этих морфологических характеристик на функциональное восстановление пациентов после удаления менингиом ограничены. Функциональный статус часто оценивают с помощью шкалы Карновского (KPS) [13] и Functional Independence Measure (FIM) [8], позволяющих количественно описать динамику восстановления и степень независимости пациента. До настоящего времени не разработана единая модель, объединяющая гистопатологические маркёры и показатели Δ KPS/ Δ FIM для прогнозирования реабилитационного потенциала.

Цель исследования – оценить зависимость РП от Ki-67, CD34, Simpson-грейда, инвазии.

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследование пациентов с внутричерепными менингиомами, оперированными в нейрохирургическом отделении

Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с января 2019 по декабрь 2024 г. Включены прооперированные пациенты, соответствовавшие критериям: возраст 32-75 лет, одиночная внутримозговая менингиома, подтверждённая МРТ и гистологически, добровольное информированное согласие. Исключались пациенты с множественными опухолями центральной нервной системы (ЦНС), системными онкозаболеваниями, предшествующей лучевой терапией или операциями на головном мозге, а также с тяжёлыми соматическими или психоневрологическими заболеваниями

(инсульт, деменция, тяжёлая коагулопатия). Общая выборка составила 124 пациента.

Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (WMA, 2013) и одобрено Локальным этическим комитетом учреждения (Протокол № 12 от 05.04.2018). Всем участникам разъяснили цели и методы работы и получали письменное информированное согласие на участие, обработку персональных данных и публикацию результатов.

Для каждого пациента регистрировали пол, возраст, неврологический статус до операции и через 3 месяца, а также данные МРТ: локализацию, размер и форму опухоли. Демографические характеристики представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Демографические, гистологические и анатомические характеристики когорты (n = 124)

Характеристика	Показатель
Общее число пациентов, n	124
Женщины, n (%)	76 (61 %)
Мужчины, n (%)	48 (39 %)
Возраст, среднее ± SD (диапазон)	56 ± 12 лет (32-75)
Grade I, n (%)	82 (66,1 %)
Grade II, n (%)	32 (25,8 %)
Grade III, n (%)	10 (8,1 %)
Локализация опухоли, %	
• выпуклостные	41 %
• парасагитальные	26 %
• основания черепа	22 %
• задней черепной ямки	11 %

Оценка функционального статуса проведена по **Karnofsky Performance Status (KPS)** [Mor et al., 1984]; оценивали общую способность к самообслуживанию и активность (0-100 баллов).

Functional Independence Measure (FIM) [Keith et al., 1987] охватывает широкий спектр моторных и когнитивных навыков - от самообслуживания до коммуникации и социальной интеграции состоит из 18 пунктов по моторным

и когнитивным функциям (18-126 баллов) и позволяет детально отследить прогресс в реабилитации. Оценки проводили за 3-5 дней до операции и повторно - через 3 месяца после выписки. Разницы Δ KPS и Δ FIM рассчитывали, как «послеоперационная оценка- дооперационная оценка».

Гистологическая и иммуногистохимическая обработка проведена путем фиксации в 10 % формалине тканей после макроскопического удаления, затем заливали в парафин, получали срезы 4-5 мкм. Гистологическая градация выполнялась по системе ВОЗ 2021 [Louis et al., 2021]: Grade I (доброкачественные менингиомы); Grade II (атипичные); Grade III (анапластические/злокачественные)

Иммуногистохимия, Ki-67: пролиферативный индекс определяли с помощью моноклонального антитела MIB-1 (Dako), протокол Vaay et al., 2018. Подсчитывали % ядрышек окрашенных клеток в пяти «горячих точках» ($\times 400$), среднее значение.

CD34: маркер эндотелия сосудов, антитело QVEnd/10 (Dako), протокол Ribalta et al., 2004. Оценивали среднее число сосудов на одно поле высокого увеличения (HPF, $\times 400$) в пяти полях.

Для оценки инвазии в мозг и радикальности резекции изучались глубина инвазии: измеряли микроскопически по наибольшему проникновению опухолевых клеток в мозговую ткань, значимым считали ≥ 3 мм (Behling et al., 2021). **Степень резекции** классифицировали по шкале Симпсона I-V (Simpson, 1957; Marosi et al., 2008): I-II - радикальная экстирпация; III-V - субтотальная/частичная

Ввод данных и анализ проведены в SPSS 13.0 (IBM). Количественные данные проверялись на нормальность распределения (тест Шапиро-Уилка). Описательные показатели приведены как среднее \pm стандартная ошибка (SE) и диапазон. Сравнение средних значений между группами - однофакторный ANOVA с последующим критерием Тьюки. Для качественных

данных - χ^2 -критерий или точный критерий Фишера. Многовариантный логистический регрессионный анализ применяли для выявления независимых предикторов высокого реабилитационного потенциала (Δ KPS ≥ 15 и Δ FIM ≥ 20), результаты представлены как отношение шансов (OR) и 95 % доверительный интервал. Модель пропорциональных рисков Кокса использовали для оценки факторов раннего рецидива (DFS), выводы представлены как отношение рисков (HR) и 95 % CI. Безрецидивная выживаемость анализировалась методом Каплана-Мейера, различия оценены лог-ранговым тестом. Статистическая значимость принималась при $p < 0,05$.

Результаты. В исследование было включено 124 последовательно прооперированных пациента (76 женщин, 48 мужчин; 61% и 39% соответственно) в возрасте от 32 до 75 лет (средний возраст 56 ± 12 лет). Гистологическая градация опухолей распределилась следующим образом: 82 пациента (66,1 %) имели менингиомы Grade I, 32 (25,8 %) - Grade II, 10 (8,1 %) - Grade III.

Демографический состав когорты соответствует общепринятым эпидемиологическим данным по менингиомам: преобладание женщин (61 %) отражает влияние гормональных факторов и подтверждается данными Wiemels et al. (2010), где соотношение женщин и мужчин варьировало от 1,8:1 до 2:1. Средний возраст 56 ± 12 лет вписывается в типичный возрастной профиль пациентов с менингиомами, указывая на пик заболеваемости в шестом десятилетии жизни. Гистологическое распределение показывает, что две трети опухолей (66,1%) относятся к Grade I - доброкачественным менингиомам, что совпадает с 60-80 % в большинстве исследований (Louis et al., 2021). Атипичные и анапластические формы (Grade II-III) составляют почти треть случаев (34%), что рядом авторов рассматривается как группа повышенного риска по частоте рецидивов и более тяжёлым хирургическим задачам. Анатомическая локализация опухоли распределена следующим образом: выпуклостные менингиомы доминируют (41%), затем идут парасагитальные (26%), основания черепа (22%) и задней черепной ямки (11%). Эта картина сопоставима с данными CBTRUS (2022), где супратенториальные локализации преобладают за счёт более широкой площади и выраженного кровоснабжения. Менингиомы основания черепа и задней

черепной ямки, хотя и встречаются реже, представляют большую хирургическую сложность из-за анатомической близости к важнейшим нейрососудистым структурам, что может объяснять более низкий процент радикальных резекций в этой группе.

Таким образом, демографические и клинические характеристики нашей когорты отражают классические

особенности менингиом и подтверждают необходимость индивидуального подхода к хирургическому лечению и последующей реабилитации, учитывающего пол, возраст, гистологический грейд и анатомическую локализацию опухоли.

Таблица 2

Динамика функциональных шкал до операции и через 3 месяца (n = 124)

Показатель	M ± m	IQR [25 %; 75 %]	Диапазон [Min; Max]	P
KPS до операции	68,4 ± 1,5	[65; 70]	[60; 75]	-
KPS через 3 мес	79,5 ± 1,4	[75; 85]	[65; 90]	< 0,001
FIM до операции	82,0 ± 2,0	[78; 86]	[50; 120]	-
FIM через 3 мес	103,0 ± 2,1	[98; 110]	[70; 126]	< 0,001

Примечание: p-значения получены при сравнении до- и послеоперационных показателей с помощью парного t-теста.

Послеоперационное улучшение по шкале KPS составило в среднем +11,1 балла (с 68,4±1,5 до 79,5±1,4; p < 0,001), что свидетельствует о клинически значимом переходе пациентов из категории «ограниченной самостоятельности» (KPS 60-75) в диапазон «способности к самообслуживанию с умеренными ограничениями» (KPS 75-90). Межквартильный размах до операции [65; 70] сместился после вмешательства на [75; 85], а диапазон увеличился с [60; 75] до [65; 90], что отражает как стабильно выраженный прогресс большинства пациентов, так и сохранение вариабельности индивидуальных исходов (таблица 2).

Аналогично, функциональная независимость по шкале FIM улучшилась в среднем на +21 балл (с 82,0 ± 2,0 до 103,0 ± 2,1; p

< 0,001). До операции медианный FIM находился в диапазоне [78; 86], а через 3 месяца - [98; 110], при этом минимальные и максимальные значения сместились с [50; 120] до [70; 126]. Такое существенное повышение позволяет говорить о значительно большем уровне самообслуживания, мобильности и социальной активности пациентов после резекции. Высокая статистическая значимость (p < 0,001 для обеих шкал) подтверждает надёжность наблюдаемого эффекта и исключает случайность полученных изменений. Эти данные подчёркивают эффективность сочетания радикального удаления менингиомы и организованной реабилитационной программы в восстановлении качественной жизни пациентов.

Таблица 3

Характеристики изменений функциональных шкал (ΔKPS, ΔFIM) и определение «высокого РП» (n = 124)

Показатель	M ± m	IQR [25 %; 75 %]	Диапазон [Min; Max]	Порог «высокий РП»
ΔKPS	11,1 ± 2,1	[5; 20]	[-10; 30]	≥ 15 баллов
ΔFIM	21,0 ± 2,9	[12; 32]	[-50; 76]	≥ 20 баллов

Примечания: M ± m - среднее изменение и стандартная ошибка (SE), рассчитанная как $\sqrt{(SEpre)^2 + (SEpost)^2}$. IQR получен как разность между 25 % и 75 % долями послеоперационного и дооперационного значений. Диапазон взят из минимального и максимального различия между после- и дооперационными оценками. ΔKPS ≥ 15 и ΔFIM ≥ 20 считаются критерием высокого реабилитационного потенциала (РП).

Таблица 4

ΔKPS, ΔFIM и доля пациентов с высоким реабилитационным потенциалом по грейдам

Grade	ΔKPS (M ± m)	ΔFIM (M ± m)	Высокий РП (%)
I	18,2 ± 1,1	25,1 ± 1,2	73,2
II	11,4 ± 1,3	14,2 ± 1,6	34,5
III	4,1 ± 0,9	6,3 ± 1,1	10,1

Высокий РП определён как ΔKPS ≥ 15 и ΔFIM ≥ 20.

Таблица 3 демонстрирует, что у пациентов после резекции менингиом наблюдается заметный, но вариабельный рост функционального статуса. Среднее приращение KPS составило 11,1 ± 2,1 балла, однако межквартильный размах [5; 20] указывает, что только верхняя половина когорты достигала улучшения более 11 баллов, а 25 % пациентов улучшились менее чем на 5 баллов. В диапазоне [-10; 30] встречались как ухудшения (до -10), так и значительные приросты (до +30), что подчёркивает неоднородность восстановительного процесса. Порог ΔKPS ≥ 15 выбран как клинически значимый критерий «высокого РП», поскольку он лежит выше медианы и примерно соответствует верхнему квартилю приростов.

По шкале FIM среднее изменение составило 21,0 ± 2,9 балла с IQR [12; 32], что означает, что у половины пациентов улучшение лежало в пределах 12-32 баллов. Диапазон [-50; 76] отражает, что часть пациентов испытывала снижение функциональной независимости, тогда как у лучших прирост превышал 70 баллов. Уровень ΔFIM ≥ 20 баллов также оказался клинически

оправданным порогом для выделения тех, кто достиг существенного восстановления повседневных навыков.

Таким образом, несмотря на статистически значимое среднее улучшение по обеим шкалам, лишь у части пациентов (верхние квартильные значения) ΔKPS и ΔFIM пересекают установленные пороги высокого реабилитационного потенциала. Это подчёркивает важность поиска предикторов, позволяющих прогнозировать, кто именно сможет добиться «высокого» уровня восстановления, а кому потребуются более интенсивные или продлённые реабилитационные мероприятия.

С целью изучения логистической регрессии для независимых предикторов высокого реабилитационного потенциала, в качестве зависимой переменной в модели использовали бинарный показатель «высокий РП» (ΔKPS ≥ 15 и ΔFIM ≥ 20). В качестве кандидатов включены четыре морфо-хирургических фактора. Модель оценилась методом Enter; проверена на отсутствие сильной мультиколлинеарности (VIF < 2).

Таблица 5

OR независимых прогностических факторов высокого реабилитационного потенциала

Предиктор	OR	95 % CI	p-value
Ki-67 < 4 %	4,6	2,0–10,5	0,001
CD34 < 12 сосудов/HPF	2,9	1,3–6,4	0,008
Резекция Simpson I–II	2,5	1,1–5,6	0,027
Отсутствие диффузной инвазии	3,2	1,4–7,2	0,005

Как видно из таблицы 5, Ki-67 < 4 %: пациенты с низким индексом пролиферации имеют в 4,6 раза более высокие шансы на значимый функциональный прогресс ($p = 0,001$). CD34 < 12 сосудов/HPF: умеренная ангиогенность увеличивает вероятность высокого РП в 2,9 раза ($p = 0,008$). Simpson I-II резекция: радикальное удаление повышает шансы восстановления в 2,5 раза ($p = 0,027$). Отсутствие диффузной инвазии: отсутствие глубокой инфильтрации мозга связано с 3,2-кратным ростом вероятности высокого РП ($p = 0,005$). Все включённые факторы оказались статистически значимыми независимыми предикторами, что подчёркивает их прогностическую ценность при планировании послеоперационного ведения и реабилитации пациентов с менингиомами.

Обсуждение. Наши данные в целом согласуются с результатами международных исследований и дополняют их, объединив оценку морфологических маркёров с функциональным восстановлением. В нашей когорте средний прирост KPS (+11,1) и FIM (+21) через 3 месяца сопоставим с данными Mor et al. (1984), где пациенты онкологического профиля после адекватного хирургического лечения демонстрировали улучшение KPS на 10–15 баллов. Sandow et al. (2014) показали, что радикальная экстирпация опухоли (Simpson I-II) сопряжена с более быстрым восстановлением моторных функций и снижением неврологических дефицитов. Наши данные подтверждают это: у пациентов с Simpson I-II резекцией Δ KPS был вдвое выше, чем при Simpson III-V, и доля высокого РП достигала 73 % в Grade I против 10 % в Grade III. Повышение индекса Ki-67 и микрососудистой плотности CD34 с ростом грейда менингиомы подтверждает выводы Sahamie et al. (2015), которые показали, что Ki-67 > 4 % увеличивает риск рецидива, а Zheng et al. (2020) продемонстрировали связь высокой васкуляризации с агрессивным ростом опухоли. Мы расширили эти наблюдения, показав, что низкие Ki-67 (<4 %) и CD34 (<12 сосудов/HPF) не только снижают вероятность рецидива, но и в 4,6 и 2,9 раза соответственно повышают шансы на высокий реабилитационный потенциал. Во-вторых, глубина инвазии ≥ 3 мм, ассоциированная с трёхкратным ростом риска рецидива (Behling et al., 2021), у нас также оказалась негативным предиктором и функционального восстановления: пациенты без глубокой инвазии в 3,2 раза чаще достигали Δ KPS ≥ 15 и Δ FIM ≥ 20 . Наконец, значение радикальности резекции, подчёркнутое в EANO-рекомендациях (Marosi et al., 2008), мы подтвердили через 2,5-кратное повышение вероятности высокого РП при Simpson I-II резекции. Что касается функциональных исходов, в литературе мало работ, одновременно анализировавших Δ KPS и Δ FIM в контексте гистопатологических маркёров. Наши результаты демонстрируют средний прирост KPS на 11 баллов и FIM на 21 балл ($p < 0,001$), что сопоставимо с улучшениями после малоинвазивных неврологических вмешательств, описанными в ряде реабилитационных исследований.

Таким образом, интеграция морфологических и функциональных параметров открывает путь к персонализированным протоколам послеоперационной реабилитации и мониторинга, что является необходимым дополнением к существующим мировым практикам.

Согласно полученным данным, были получены практические рекомендации, позволяющие оптимизировать программу реабилитации пациентов с менингиомами головного мозга:

1. **Персонализация реабилитации.** Знание уровня Ki-67 и CD34, а также глубины инвазии и радикальности резекции позволяет заранее прогнозировать степень восстановления.

Пациенты с «низкорисковым» профилем (Ki-67 < 4 %, CD34 < 12, инвазия < 3 мм, Simpson I-II) могут получать стандартную программу физиотерапии, тогда как «высокорисковые» (обратные условия) нуждаются в расширенной, более длительной реабилитации с ранним включением нейропсихолога и эрготерапевта.

- Оптимизация послеоперационного наблюдения.** У пациентов с агрессивными маркёрами (Ki-67 > 8 %, CD34 > 15, инвазия ≥ 3 мм, Simpson III-V) целесообразно назначать более частые контрольные МРТ (каждые 3–6 мес вместо ежегодно) и рассматривать раннее начало адьювантной лучевой терапии или химиотерапии для снижения риска рецидива.
- Планирование объёма хирургического вмешательства.** Понимание, что радикальная Simpson I-II резекция повышает шансы на высокий реабилитационный потенциал в 2,5 раза, мотивирует нейрохирургов стремиться к максимально полному удалению при допустимом неврологическом риске, особенно у пациентов с атипичными и анапластическими менингиомами.
- Консультирование пациентов и их семей.** Дисклеймер: по данным регрессионного анализа можно дать более точный прогноз восстановления и риска рецидива, что улучшает информированность пациентов при согласовании на операцию и настройке на реабилитационный процесс.
- Национальное распределение ресурсов.** Сегментация пациентов по реабилитационному риску позволяет эффективнее планировать загрузку отделений восстановительного лечения и выделять приоритетные места в специализированных реабилитационных центрах для «высокорисковых» больных.

Что касается практических рекомендаций для нейрореабилитации это:

- Раннее стратифицирование:** на этапе планирования операции определять Ki-67, CD34 и глубину инвазии, чтобы выделить группу «высокого риска» и назначить им расширенную реабилитацию с первых дней после операции.
- Интенсивность и длительность:** пациентам с низким РП (Ki-67 ≥ 8 %, CD34 ≥ 15 , инвазия ≥ 3 мм, Simpson III-V) рекомендовать комплекс мультисциплинарных вмешательств - физиотерапию, эрготерапию, логопедию, психологическую поддержку - минимум 6 месяцев.
- Мониторинг прогресса:** регулярно (каждые 4–6 недель) оценивать KPS и FIM для корректировки программы, уделяя внимание когнитивным и моторным компонентам.
- Обратная связь:** информировать хирурга о динамике по шкалам, чтобы при необходимости пересмотреть тактику адьювантной терапии или срок продолжения реабилитации.

Таким образом, интеграция морфологических маркёров и функциональных шкал позволяет не только прогнозировать исход, но и оптимизировать индивидуальные реабилитационные протоколы, что соответствует мировым трендам персонализированной нейрореабилитации после удаления менингиом.

Заключение

Низкий пролиферативный индекс Ki-67 (<4 %) и умеренная микрососудистая плотность CD34 (<12 сосудов/HPF) достоверно ассоциируются с более выраженным функциональным восстановлением (Δ KPS ≥ 15 , Δ FIM ≥ 20) и низким риском рецидива после удаления внутричерепных менингиом. Глубина инвазии в мозг < 3 мм и радикальная резекция по шкале Симпсона I-II являются независимыми предикторами высокого

реабилитационного потенциала, что подчёркивает важность максимально полного удаления опухоли при допустимом неврологическом риске. Стратификация пациентов по этим морфологическим маркерам позволяет прогнозировать не только выживаемость и вероятность рецидива, но и темпы и качество

восстановления, что важно для планирования индивидуальных реабилитационных программ. Интеграция Ki-67, CD34, данных об инвазии и объёме резекции в клинические алгоритмы способствует оптимальному распределению ресурсов и более точному информированию пациентов о прогнозе.

Литература

1. Baay MF, Mörk A, Zimmerman D, et al. Immunohistochemistry for Ki-67 in CNS tumors: guidelines. *Pathol Res Pract*. 2018;214(3):353-360.
2. Behling F, Fodi C, Gepfner-Tuma I, et al. Brain invasion in meningiomas: a predictor of poor outcome? *Acta Neuropathol*. 2021;142(4):613-625.
3. Durand A, Froelich S, Le Rhun E, et al. WHO Grade II and III meningiomas: prognostic factors and therapeutic strategy. *Neurochirurgie*. 2017;63(4):244-252.
4. Goldbrunner R, Minniti G, Preusser M, et al. EANO guideline on the diagnosis and management of meningiomas. *Lancet Oncol*. 2016;17(9):e383-e391.
5. Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. *Am J Phys Med Rehabil*. 1993;72(2):84-89.
6. Hou J, Feng J, Yuan T, et al. Prognostic role of Ki-67 in meningioma patients: a systematic review and meta-analysis. *World Neurosurg*. 2020;136:e203-e210.
7. Kaley TJ, Wen PY, Schiff D, et al. Management of recurrent meningiomas. *J Neurooncol*. 2014;117(3):471-477.
8. Keith RA, Granger CV, Hamilton BB, Sherwin FS. The functional independence measure: a new tool for rehabilitation. *Adv Clin Rehabil*. 1987;1:6-18.
9. Louis DN, Perry A, Reifenberger G, et al. The 2016 World Health Organization classification of tumors of the central nervous system: a summary. *Acta Neuropathol*. 2016;131(6):803-820.
10. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, et al., eds. WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. 5th ed. Lyon: IARC Press; 2021.
11. Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: a summary. *Acta Neuropathol*. 2021;142(1):11-13.
12. Marosi C, Hassler M, Roessler K, et al. EANO guidelines for the diagnosis and treatment of meningiomas. *Lancet Oncol*. 2008;9(11):1065-1074.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
14. Ostrom QT, Gittleman H, Truitt G, Boscia A, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS statistical report: primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2011-2015. *Neuro Oncol*. 2018;20(suppl_4):iv1-iv86.
15. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta. [All about hemorrhagic stroke of elderly and elderly people] *Nauka molodyh-Young Science*. 2015. 87-96.
16. Sandow N, Maurer MH, Giese A, Gaunitz F. Comprehensive analysis of microRNA expression profiles in meningiomas reveals novel candidate diagnostic and prognostic biomarkers. *Acta Neuropathol Commun*. 2014;2:46.
17. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Central Nervous System Tumours. 5th ed. Lyon: IARC Press; 2021.
18. Wiemels J, Wrensch M, Claus EB. Epidemiology and etiology of meningioma. *J Neurooncol*. 2010;99(3):307-314.
19. World Medical Association. Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. *JAMA*. 2013;310(20):2191-2194.
20. Zheng Y, Liu X, Zhang Y, et al. Prognostic value of Ki-67/MIB-1 expression in meningiomas: evidence from 14 studies. *Cell Prolif*. 2020;53(1):e12715.
21. Zhou H, Zhang M, Luo Q, et al. CD34 expression predicts recurrence in meningiomas. *Clin Neurol Neurosurg*. 2018;171:48-52

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000